

10.5281/zenodo.16739310

АШИХМИН Алексей Викторович
директор, ООО «ПСК СЭМ», Россия, г. Казань

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности стратегического управления инженерно-строительными компаниями в условиях экономической нестабильности, вызванной инфляционными и валютными рисками, санкционным давлением и нарушением логистических цепочек. Проведен системный анализ отрасли, выявлены вызовы, с которыми сталкиваются строительные предприятия, включая рост себестоимости, дефицит кадров и снижение инвестиционной активности. Обоснована необходимость внедрения адаптивной и многоуровневой модели стратегического управления, включающей оценку внутренней и внешней среды, целеполагание, разработку альтернативных стратегий, их реализацию и мониторинг. Подчеркивается значимость согласования интересов ключевых стейкхолдеров и применения аналитических методов. Приведены практические рекомендации для управленцев по реализации стратегии с использованием цифровых технологий, адаптивного проектного управления и риск-менеджмента.

Ключевые слова: стратегическое управление, инженерно-строительная компания, экономическая нестабильность, цифровизация, проектное управление, логистика, конкурентная стратегия.

Актуальность исследования

В условиях экономической нестабильности, вызванной инфляцией, санкционным давлением, валютными колебаниями и нарушением логистических цепочек, инженерно-строительные компании сталкиваются с особыми управленческими вызовами. Рост стоимости материалов, дефицит кадров, снижение инвестиционной активности и нестабильность спроса требуют от строительного бизнеса быстрой адаптации и стратегического подхода к управлению.

Строительная отрасль занимает важное место в экономике, обеспечивая занятость и развитие инфраструктуры, поэтому её устойчивость напрямую влияет на макроэкономическую стабильность. Стратегическое управление в данной сфере становится ключевым инструментом, позволяющим минимизировать риски, повышать эффективность проектов и сохранять конкурентоспособность в условиях высокой неопределённости.

Актуальность темы обусловлена необходимостью выработки новых подходов к управлению строительными компаниями в кризисных условиях, а также практической значимостью

разработки механизмов устойчивого развития и антикризисного реагирования.

Цель исследования

Целью данного исследования является разработка и обоснование эффективного механизма стратегического управления инженерно-строительной компанией в условиях экономической нестабильности.

Материалы и методы исследования

Методологическую основу исследования составили современные концепции стратегического управления, принципы адаптивного и ситуационного менеджмента, а также инструменты цифровой трансформации и управления цепями поставок. В ходе работы использовались аналитические методы: SWOT-анализ для диагностики внутренних и внешних факторов, PEST-анализ для изучения макроэкономического окружения, GAP-анализ для выявления стратегических разрывов, а также сценарный подход и методы управления в условиях неопределённости.

Результаты исследования

Стремительное изменение деловой среды Российских предприятий обуславливают возрастание важности стратегического

управления. Стратегическое управление следует рассматривать как современную модель управления предприятием, нацеленную на выработку стратегии успешного функционирования и развития предприятия в долгосрочной перспективе, создание управленческого инструментария для превращения этой стратегии в текущие производственно-хозяйственные планы [2, с. 3].

Процесс стратегического планирования предполагает четыре этапа. Так как планирование – многоступенчатый комплекс, каждый его этап проводят в определенный промежуток времени [6].

Этапы стратегического планирования в инженерно-строительной компании представлены в таблице 1.

Таблица 1

Этапы стратегического планирования в инженерно-строительной компании

Этап	Содержание	Особенности применения в строительстве
1. Определение миссии предприятия	Формулирование основной цели существования организации, отражающей её ценности, назначение и долгосрочные ориентиры. Миссия формирует основу корпоративной культуры и стратегической направленности	Учитываются потребности регионов, цели устойчивого строительства, задачи инфраструктурного развития, социальная ответственность
2. Установление целей	Разработка конкретных, измеримых, реалистичных и ограниченных во времени целей, соответствующих миссии компании. Цели формируют «дерево целей», обеспечивая связь между стратегическими, тактическими и операционными уровнями	Учитываются сроки сдачи объектов, бюджетные рамки, технические нормативы, рентабельность проектов, качество и безопасность
3. Анализ внешней и внутренней среды	Внешняя среда: законодательство, макроэкономика, конкуренция, спрос, санкционные ограничения. Внутренняя среда: ресурсы, производственные мощности, издержки, персонал, рекламные каналы, уровень цифровизации, корпоративная культура	Анализируются строительные материалы, доступ к подрядчикам, уровень автоматизации, логистика, управленческий потенциал
4. Выбор альтернативных стратегий	Формирование и оценка нескольких сценариев стратегического развития (ограниченный рост, свободный рост, стратегия сокращения). Оценка рисков, рентабельности и устойчивости каждого варианта	Применяется в зависимости от ситуации на рынке: кризис – стратегия сокращения; рост – диверсификация или расширение географии

Строительство – это проектно-ориентированная деятельность с капиталовложениями, множеством стейкхолдеров: заказчики, подрядчики, поставщики, регуляторы. Управление заинтересованными сторонами в строительстве необходимо для снижения издержек, контроля отрицательного влияния участников, максимизации полученной выгоды и достижения заданной цели.

В процессе стратегического управления строительной компанией важно применять

комплекс аналитических методов, позволяющих всесторонне оценить как внутренние возможности, так и внешние угрозы. Каждый метод стратегического анализа имеет свою специфику, задачи и область применения.

В таблице 2 представлено сравнительное описание ключевых методов стратегического анализа, применяемых при формировании и оценке стратегии инженерно-строительной компании.

Таблица 2

Сравнение методов стратегического анализа

Метод анализа	Цель применения	Преимущества	Ограничения
SWOT-анализ	Выявление сильных и слабых сторон компании, а также внешних возможностей и угроз	Прост в применении, подходит для общей стратегической оценки, может использоваться на любом уровне	Субъективность оценок, требует экспертной интерпретации
PEST-анализ	Анализ влияния политических, экономических, социальных и технологических факторов	Позволяет учитывать внешние условия, важен при долгосрочном планировании	Не отражает внутренних процессов и ресурсов компании
Анализ пяти сил Портера	Оценка уровня конкуренции в отрасли и силы влияния участников рынка	Даёт чёткое понимание конкурентной среды и рыночных угроз	Не учитывает динамику внутренних процессов, требует доступа к рыночной информации
Value Engineering (ФСА)	Оптимизация затрат и повышение ценности продукта без потери функциональности	Снижает себестоимость проектов, улучшает экономику строительства	Сложен во внедрении, требует междисциплинарной подготовки
Benchmarking	Сравнение ключевых показателей и процессов с лучшими практиками	Помогает выявить отставания и точки роста, способствует внедрению передового опыта	Зависит от доступности достоверных данных, подходит только при наличии развитой конкурентной среды
SCM-анализ	Оптимизация цепочек поставок, логистики и взаимодействия с подрядчиками	Критически важен для проектов с высокой сложностью и множеством участников	Требует цифровизации и интеграции с партнёрскими системами
Сценарный анализ	Разработка альтернативных стратегий под разные варианты развития внешней среды	Высокая гибкость, позволяет подготовиться к нестабильным экономическим условиям	Трудоёмкость в построении сценариев, наличие неопределённостей в прогнозировании

Объем мирового рынка строительной отрасли оценивается в 11561,40 млрд долларов США в 2020 году и, по прогнозам, достигнет 17247,96 млрд долларов США к 2029 году, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,3%.

Рост численности населения является основным катализатором, стимулирующим оценку строительного рынка. С постоянным ростом населения мира возникает повышенный спрос на новые и улучшенные инфраструктурные объекты, охватывающие жилые дома, транспортные магистрали и коммунальные удобства. Согласно прогнозам Организации Объединенных Наций, ожидается, что к 2050 году население мира достигнет 9,7 млрд человек, а городские регионы, как ожидается, испытают первостепенный рост в

строительном секторе. В частности, в странах с растущей экономикой быстрый рост населения требует инициирования новых строительных проектов для размещения растущего населения [4].

В строительной отрасли существует трудно разрешимая проблема с производительностью. В то время как такие отрасли, как розничная торговля и производство, переосмыслили себя, строительство, похоже, застряло в прошлом. За последние два десятилетия рост производительности труда в строительстве в среднем составлял всего 1% в год по сравнению с ростом на 2,8% в мировой экономике в целом и на 3,6% в производстве [5].

В России острота кадрового дефицита усугубляется оттоком работников в оборонную сферу и миграцией, что толкает уровень

безработицы к рекордно низким 2,3% – и остаётся дефицит ≈2,4 млн специалистов к 2030 г. Это удорожает труд и угрожает срокам строительства.

Сочетание пандемии, геополитических конфликтов и санкционных ограничений спровоцировало множественные узкие места в глобальных цепочках поставок. Строительная отрасль особенно пострадала из-за зависимости от импортных материалов, оборудования и техники.

На фоне противостояния России санкции оказали прямое влияние на доступность оборудования, техники и специализированных комплектов. Для строительных компаний это означало:

- Нарушение прямых каналов поставок западного и украинского происхождения.
- Формирование «теневых» маршрутов через третьи страны и использование «тёмного флота» для обхода ограничений.
- Удорожание логистики и задержки из-за длинных альтернативных маршрутов и усложнённой документации.

Рисунок ниже иллюстрирует общий методологический подход к формированию эффективной стратегии в условиях экономической нестабильности. Методология основана на принципах стратегического управления и представляет собой циклический процесс, обеспечивающий постоянную адаптацию компании к изменяющимся внешним и внутренним условиям.

Рис. Общая схема методологии

Процесс начинается с оценки текущего состояния, включающей всесторонний анализ внешней среды и внутренних ресурсов. Далее следует этап постановки целей, на котором формулируются конкретные стратегические ориентиры. Третий этап – разработка стратегий, где вырабатываются альтернативные пути достижения поставленных целей с учётом сценарных условий. Затем стратегия переходит в фазу внедрения и мониторинга, предполагающую реализацию через проектные инициативы и систему контроля. Завершающий элемент – обратная связь и пересмотр, позволяющий регулярно обновлять стратегию в ответ на новые вызовы.

Циклическость подхода подчёркивает его адаптивность, что особенно важно для

инженерно-строительных компаний, функционирующих в условиях высокой экономической и политической турбулентности.

Обратная связь между уровнями позволяет оперативно корректировать цели, стратегии и тактические решения, сохраняя актуальность и действенность управления.

При формировании целей следует также иметь в виду, что очень сложно свести воедино разнонаправленные интересы субъектов управления строительного предприятия. Например, собственники ожидают, что строительное предприятие обеспечит высокую прибыль, большие дивиденды, рост курса акций и безопасность для вложенных капиталов. Сотрудники желают, чтобы предприятие платило им высокую зарплату, давало интересную и

безопасную работу, обеспечивало условия для роста и развития, осуществляло хорошее социальное обеспечение и т. п. Для заказчиков строительной продукции предприятие должно предоставлять свои услуги по подходящей цене, соответствующего качества, с хорошим обслуживанием и другими гарантиями. Общество требует от предприятий, чтобы они не наносили ущерба окружающей среде, помогали населению и т. п. Менеджеры должны учитывать все это и составлять цели таким образом, чтобы в них находили воплощение эти разнонаправленные интересы субъектов влияния [1, с. 3].

Только учёт интересов всех участников, вовлечённых в жизненный цикл строительной деятельности, позволяет говорить о по-настоящему эффективной и реализуемой стратегии в условиях неопределённости.

Наряду с внутренними механизмами и инструментами стратегического управления, в условиях конкурентного давления особенно важно учитывать принципы реализации конкурентных стратегий на строительном рынке. Эти принципы обеспечивают не только адаптацию к внешним вызовам, но и формируют активную позицию компании в конкурентной борьбе.

К числу таких принципов относятся [3, с. 283]:

- установление более низких цен на высококачественное производство строительных работ, чем цены на строительные работы атакуемого лидера;
- выведение на рынок нового вида товарной строительной продукции и создание новых потребностей;
- улучшение обслуживания заказчиков и его привлечение в процессе строительства объектов к управлению качеством производства строительно-монтажных работ;
- улучшение и расширение системы сбыта и распределения;
- усиление и улучшение рекламы и систем продвижения предлагаемой к реализации товарной строительной продукции.

В условиях экономической нестабильности стратегическая модель должна сопровождаться чёткими практическими механизмами её воплощения. Международные исследования и кейс-стадии строительства выделяют следующие ключевые направления, подкреплённые данными и лучшими практиками:

1. Управление ожиданиями и коммуникации.

Эффективная коммуникация и установка ясных ожиданий являются основой стабильного исполнения стратегии. Около 50% проектов терпят провал из-за несогласованности ожиданий между заказчиками, подрядчиками и сотрудниками.

Менеджеры должны документировать планы, цели, область проекта – это снижает риски «размывания» задач и способствует контролю сроков и бюджета.

2. Документирование и визуализация планов.

Чёткая фиксация стратегических задач через дорожные карты, бюджеты, KPI и мастер-планы помогает вовлечь команду и контролировать реализацию. Использование цифровых платформ (PM-системы, BIM, ERP) позволяет отслеживать прогресс в реальном времени и минимизировать отклонения.

3. Использование цифровых технологий.

Цифровизация – ключевой инструмент повышения устойчивости. Внедрение BIM ускоряет принятие решений, улучшает координацию между участниками проекта и снижает риски ошибок на стройплощадках. Автоматизация управления платежами через смарт-контракты на блокчейне способствует прозрачности, своевременности и снижает финансовые риски.

4. Гибкая финансовая и рискованная политика.

В условиях кризиса управление затратами и рисками приобретает стратегическое значение. Из практики американских стройфирм выделяют 40 эффективных стратегий, включая оптимизацию прямых и накладных расходов, пересмотр условий финансирования, предмаркетинговые активности и усиленное риск-менеджмент. Рекомендуется:

- обеспечить мониторинг денежных потоков и готовить резервный капитал;
- применять страхование, хеджирование и долгосрочные контрактные модели.

5. Адаптивный проектный менеджмент и защита сроков.

Практики риск-ориентированного управления проектами включают:

- анализ экономических индикаторов;
- раннее выявление рисков и невыполнений по графику;
- создание прозрачных внутренних дашбордов для мониторинга и оповещения о сбоях.

Выводы

Проведённое исследование позволило выявить критические вызовы, стоящие перед инженерно-строительными компаниями в условиях экономической нестабильности. Установлено, что ключевым условием устойчивости является построение интегрированной модели стратегического управления, сочетающей адаптивное планирование, цифровые инструменты (BIM, ERP, блокчейн), управление заинтересованными сторонами и гибкое реагирование на внешние риски. Стратегическое управление должно опираться на объективную аналитику, точное целеполагание и активное участие управленцев в трансформации организационной культуры. Практическая реализация стратегии требует комплексного подхода: от установления взаимопонимания с заказчиками и партнёрами до внедрения систем мониторинга KPI, управления денежными потоками и цифровизации всех этапов жизненного цикла проектов. Своевременная корректировка стратегических решений, основанная на обратной связи и адаптивной методологии, является необходимым условием повышения устойчивости и эффективности строительной компании в условиях нестабильного внешнего окружения.

Литература

1. Мелехин В.Б., Саидов М.А. Формирование целей стратегического управления

функционированием и развитием строительного предприятия в нестабильной окружающей среде // Интернет-журнал Науковедение. – 2014. – № 2(21). – С. 1-13.

2. Родионова В.Н., Хрусталева С.П. Стратегический менеджмент: учеб. пособие // ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет». – 2015. – 176 с.

3. Саидов М.-П.А. Основные проблемы стратегического управления строительным предприятием в нестабильной среде // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2012. – С. 277-286.

4. Construction Industry Market [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://exactitudeconsultancy.com/ru/reports/3028/construction-industry-market>.

5. Improving construction productivity / McKinsey [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru/fa61681e-684c2bc4-e1d1c4f9-74722d776562/https/www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/improving-construction-productivity.

6. Стратегическое планирование: что это такое, процесс и этапы стратегического планирования | Calltouch. Блог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.calltouch.ru/blog/chto-takoe-strategicheskoe-planirovanie-i-kak-ee-razrabotat-dlya-svoego-biznesa/>.

ASHIKHMIN Aleksei

Director, LLC "PSK SEM", Russia, Kazan

STRATEGIC MANAGEMENT OF AN ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY

Abstract. *The article examines the features of strategic management of engineering and construction companies in conditions of economic instability caused by inflationary and currency risks, sanctions pressure and disruption of logistics chains. A systematic analysis of the industry has been carried out, and the challenges faced by construction companies have been identified, including rising costs, staff shortages, and declining investment activity. The necessity of introducing an adaptive and multilevel model of strategic management, including assessment of the internal and external environment, goal setting, development of alternative strategies, their implementation and monitoring, is substantiated. The importance of coordinating the interests of key stakeholders and applying analytical methods is emphasized. Practical recommendations for managers on the implementation of strategies using digital technologies, adaptive project management and risk management are given.*

Keywords: *strategic management, engineering and construction company, economic instability, digitalization, project management, logistics, competitive strategy.*